

HADICHA SULAYMONOVA HAYOTIGA BIR NAZAR

Yusupov Rahimboy Bekbergan o'g'li

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'qituvchisi

Quramboyeva Zahro Baxrom qizi

Qalandarova Munisa Ilhom qizi

Xorazm viloyati yuridik texnikumi o'quvchilari

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7984255>

Annotatsiya. Mazkur maqolada oliy sudni boshqargan Hadicha Sulaymonovaning hayot yo'li hamda mamlakatimiz huquq sohasining rivojiga qo'shgan buyuk xizmatlari haqida batafsil so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: huquqshunoslik sohasi, ilmiy faoliyat, dotsentlik unvoni, oliy sud, huquq kafedراسi mudiri.

Abstract. This article describes in detail the life path of Hadicha Sulaimanova, who headed the Supreme Court, and her great services to the development of the legal field of our country.

Key words: the field of jurisprudence, scientific activity, the title of associate professor, the Supreme Court, the head of the law department.

Mamlakatimizda huquqshunoslik sohasi rivojiga hissa qo'shgan olimlar o'rtasida Hadicha Sulaymonovaning o'rni bo'lakcha. Negaki ayol kishi bo'la turib, ham oila, ham davlat ishi, ham ilmni birga olib borish nihoyatda mushkul va mas'uliyatli vazifa. Hadicha Sulaymonova esa bularni bir maromda olib borgan o'zbek ayolidir. Uning hayot yo'li va mehnat hamda ilmiy faoliyati har birimizga namuna bo'la oladi. Shunday ekan, ushbu maqolada o'zbek huquqshunosligi taraqqiyotiga katta hissa qo'shgan Hadicha Sulaymonova hayotiga bir nazar tashlamoqchimiz.

XX asr boshlaridagi suronli yillarda Andijon tomonlarga borib qolgan Sulaymon Kelgenboyev ismli qozoq yigiti mahalliy aholi ichidagi Otincha ismli qizga uylanadi. U tirikchilik g'amida Turkiston o'lkasini yillar davomida oralab, o'zbek, qirg'iz, tojik, turkman va rus tillarini mukammal o'zlashtiradi. Shu sababli, Andijon boylaridan bittasi uni karvonsaroyga ishga oladi. Karvonsaroyning ish boshqaruvchisi sifatida har xil millat vakillari, ayniqsa, karvonsaroyga maishat qilish uchun tez-tez keladigan rus mansabdorlari va politsiya pristaviga xizmat qila oladigan yagona kishi Sulaymon edi. Bir necha tilni bilishi tufayli u el qatori ro'zg'or tebratardi.

Sulaymonning qizi Xadicha 1913-yil 3-iyunda tug'ilgan. Xadicha akasi Yusufjon, opasi Mu'tabar, ukasi Niyoz to'rttasi bir kunda maktabga boradi. Birinchi sinfga. 1924-yilda Otincha pilla zavodiga ishga kiradi. Zavodda ishlash

bilan birga o'zbek tili va adabiyotidan o'qituvchilar tayyorlaydigan kursda o'qiydi. O'sha bilimi bilan zavod ishchilari va o'zi yashaydigan mahalla aholisi savodini chiqarish to'garagiga yetakchilik qiladi. Xadicha onasidan dadasining qanday inson bo'lganligi haqidagi hikoyalarni eshitib, dadasi kabi ko'p til bilishni niyat qiladi.

Xadicha 1931-yili 9 yillik rus maktabini tugatib, Toshkentdagi Sovet qurilishi va huquq ilmiy-tadqiqot institutining tayyorlov kursiga o'qishga kiradi. Bir yil o'qigandan keyin endigina ochilgan Jahon Obidova nomidagi Sovet qurilishi va huquq instituti huquq fakulteti 2-kursiga qabul qilinadi. Bu institutga Moskva va Leningraddan I. I. Krilsov, I.N.Trepitsin kabi professorlar taklif etiladi. Institut oldiga qonun sohasini takomillashtirish masalasi qo'yilgan edi. Sababi, O'zbekistonda 1928-yilgacha sovet sudlari bilan birga shariat sudlari ham bo'lgan. Xadicha Sulaymonova 1935-yilda institutni tugatadi. Xadicha xalq sudi sifatida ish boshlaydi. 1935-yilning oxirida Respublika Oliy sudi a'zoligiga saylanadi. Bunga qadar hech kim 22 yoshida bunday yutuqqa erishmagan. U Oliy sudda 3 yilga yaqin ishlaydi. 1938-yili Moskva yuridik instituti aspiranturasiga o'qishga kiradi. Professor A. N. Traynin yetakchiligida ilmiy ishiga materiallar to'play boshlaydi. Ammo urush boshlanib ketgandan keyin uning dissertatsiyasi himoya qilinmadi. U Toshkentga qaytib kelib, Huquq institutida 2 yil assistent, keyin jinoiy huquq kafedrasida dotsent bo'lib ishlaydi.

1945-yil 20-iyunda SSSR Adliya komissarligi huzuridagi Butunittifoq yuridik institutida nomzodlik dissertatsiyasini himoya qiladi. Shu yili Toshkent Huquq instituti jinoiy huquq kafedrasini mudiri etib tayinlanadi. SSSR Oliy ta'lim ministrligi Oliy attestatsiya komissiyasi unga berilgan dotsentlik unvonini tasdiqlaydi. 1948-yili SSSR Fanlar Akademiyasi Yuridik institutiga doktoranturaga yuboriladi. 1950-yilning 29-dekabrida doktorlik dissertatsiyasini himoya qiladi. Yuridik fanlar sohasida sharq ayollari orasidan chiqqan birinchi fan doktori bo'lgan u, mazkur o'quv yurtida bir yildan ko'proq kafedra professori bo'lib ishlaydi. 1954-yili Xadicha Sulaymonova Tashkent Huquq institutiga direktor bo'lib tayinlanadi. Shu yilning dekabrda unga «O'zbek SSRda xizmat ko'rsatgan fan arbobi» unvoni beriladi. 1955-yili institut yopilib, u SAGUda ochilgan yuridik fakulteti dekani, jinoiy huquq kafedrasini mudiri bo'ladi. 1956-yili Xadicha Sulaymonova O'zSSR Fanlar Akademiyasi akademigi bo'lib saylanadi. U 1956-yilning sentabrida O'zSSR Adliya ministri bo'ladi. Xuddi shu lavozimda ishlayotganida 1961-yili 30-mayda kuchga kirgan «O'zSSR advokatura to'g'risidagi qonunini» tayyorlagan ekan.

1957-yil 1-maydagi ma'lumotlarga e'tibor bersak, ministrlikdagi 41 xodimning 15 nafari, viloyat sudi 87 sudyasining 25 nafari, 230 xalq sudyasining 48 nafari, 70 notariusning 53 nafari ayol-qizlar bo'lgan. Bunga qaraganda, X.Sulaymonova ayol-qizlar masalasiga alohida e'tibor qaratgan ko'rinadi. 1958-yil 24-yanvarda uning rahbarligida Toshkent sud ekspertiza ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etiladi. Bu institutga keyinroq Xadicha Sulaymonova nomi beriladi. Institut hozirgi paytda markazga aylangan. Shu yilning martida O'zbekiston Adliya va sud organlari qayta tashkil etildi. Adliya ministrligining sudlar va notariuslarni boshqarish funksiyasi Oliy sudga berildi. O'zSSR Ministrlar Soveti huzuridagi kodifikatsiya ishlarini tashkil etuvchi, ministrlikning boshqa vazifalarini bajaruvchi organ – Yuridik komissiya tashkil etildi. X. Sulaymonova mana shu komissiyaga rahbarlik qildi. Advokatura, sud ekspertizasi instituti ushbu komissiya tarkibiga kirdi. Institut 1959-1963 yillarda akademik X. Sulaymonova tahriri ostida 4 ta ilmiy to'plam nashr qildi.

Xadicha Sulaymonova 1964-yil aprelda O'zSSR Oliy sudi raisi bo'lib saylandi. Bunga qadar dunyoning hech qaysi davlatida bunday lavozimga ayol kishi saylanmagan ekan. Xadicha Sulaymonovaning 1956-yili sotsiologlarning uchinchi xalqaro Amsterdam kongressida ishtirok etishi uning nomini jahonga tanitdi. 1961-yili Birlashgan Arab Respublikasida o'tkazilgan Osiyo va Afrika ayollarining birinchi konferensiyasida nutq so'zlashi e'tiborga molik hodisa bo'ldi. X.Sulaymonovaning Prezident Gamal Abdul Nosir bilan uchrashuvini dunyo matuoti keng yoritdi. Shuningdek, u London, Sofiya, Tokio, Dehli, Praga, Kolomba va boshqa shaharlarda o'tkazilgan konferensiyalarda ishtirok etib, ma'ruza qildi. Xadicha Sulaymonova 1965-yil 26-noyabrda vafot etdi. Buyuk olim, yirik arbobning umr yo'ldoshi B.Sherxo'jayev prokuratura sohasida ishlagan. Shavkat degan o'g'li bor.

Xulosa o'rnida shuni aytish lozimki, biz ham mamlakatimizda yoshlar uchun yaratilgan imkoniyatlardan unumli foydalangan holda Hadicha Sulaymonova izidan borib, yuridik sohaning kelgusi rivojiga o'zimizning munosib hissamizni qo'shamiz.

Adabiyotlar ro'yxat:

1. Hakimov M. X., Akademik Xadicha, T., 1974.
2. Hakimov M., A.Saidov, G'.Ahmedov. Xadicha Sulaymonova – huquqshunos, olim, davlat arbobi. T.: O'zbekiston, 1993.

